

Ўзбекистон Миллий университети Ижтимоий фанлар факултети Фалсафа кафедраси стажор-
ўқитувчиси
Холдоров Абдурахим

Мустақилликдан сўнг тараққиёт йўлида, хусусан, миллий мафкура яратишда аждодлар меросини ўрганишга, бир неча асрлик бой кадрятларни тиклашга эътибор қаратилди. Бу масала ҳукуматимиз томонидан давлат сиёсати даражасида муҳим аҳамият касб этди. Аждодларимиз маданий меросини янги принциплар асосида ўрганишга, уларни объектив, илмий тадқиқ этишга имкониятлар яратилди.

Миср мамлуклар султонлиги қарийб икки ярим аср мобайнида давом этган. Мамлуклар даврида ижтимоий ҳолат ва диний кадрятларга ниҳоятда катта аҳамият қаратилган..

Тарихчи олимлар Миср мамлуклар давлатини пайдо бўлиши борасида қуйидагиларни айтадилар. Мамлуклар илк бор ислом оламида Аббосий халифа Маъмун (813-833) даврида пайдо бўлди. Сўнг халифа Муътасим (833-842) ўз салтанатида бир харбий бўлинмада туркманлар ва хоразмликлар хизматидан фойдаланди. Айниқса, Мисрда Тулунийлар, Ихшидийлар ва Фотимийлар сулолари даврида мамлукларни харбий хизматга жалб этиш жуда кенг тус олди. Мисрда ҳукм сурган Тулунийлар давлати (868-905) нинг асосчиси Аҳмад ибн Тулун қармоғида Қазвин денгизи жанубидан келтирилган оқ қуллар кўп бўлиб, умуман олганда, уларнинг сони 24 мингдан ортиқ туркийлар, 40 мингдан зиёд қора қуллардан иборат эди.

1171 йилда Салоҳиддин Айюбий қурд мамлукларидан тузилган харбий қўшин ёрдамида Миср ҳукмрони бўлган эди. Унинг даврида турк мамлуклари янада кўпайди. 1174-1175 йилларда Бағдод халифаси Мустаъзий (1170-1180) Мисрда Салоҳиддин Айюбий ҳокимиятини қўллаб-қувватлаб, унга султонлик мансабини берди ва ҳукукий томондан ҳам тасдиқлади. Уларнинг обрў-эътиборларининг ошишига асосан диний омил сабаб бўлган.

Мамлуклар илм-маърифатга, мадрасалар қурилиши, йўллар, работлар, қудуқлар қазилари, миллатидан қатъий назар барча эркин фойдаланадиган шифохоналар, турли элатлар орасида тинчлик ва тотувликни таъминлаш мақсадида қозилик маҳкамалари, душманларга қарши туриш учун мудофа ҳолатини кўчайтириш, айниқса денгиз харбий салоҳиятни ривожлантириш мақсадида катта ишларни амалга оширдилар. Бахрий мамлук подшолари уламолар билан машварат қилар, диний ҳукмлар борасида олимлар билан мажлислар қуришар эди. Султонлар томонидан олимлар катта эҳтиромга сазовор бўлиб, жамиятдаги тинчлик тотувликни таъминлаш, инсонлардаги илмий салоҳиятни ошишига хизмат қилар эдилар.

Муҳаммад ибн Қаловун мактаби ёнидаги Муаззин кўчасида "Зоҳирия" хонақоҳи жойлашган. Уни Султон Зоҳир Барқук 1384 йилда қурдирган, у мадраса деб аталиб, таълим бериш билан бир қаторда ибодат учун ҳам мўлжалланган эди. Султон Барқук хонақоҳга кириш учун хонақоҳ шайхи, тўртта мазҳаб толиблари, муҳаддис, илм изловчилар келиши мумкинлиги, аср намозида Қуръони қарим оятларидан ўқиш кераклиги каби шартларни қўйган. Мамлуклар даври хонақоҳларидан яна бир "Ал-Акмар" жомеъси яқинида жойлаштирган Нуриддин Али ибн Муҳаммад Маҳосин Шаробиший куч қурилган "аш-Шаробиший" хонақоҳидир. Амир Окбуға ҳимояси қурилган "Ал-Азҳар" университети яқинидаги "Окбуғия" мадрасасининг бир қисми "Окбуға" хонақоҳи ҳам тасаввуф таралишига замин яратган масканлардандир.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-5

Хулоса килиб айтадиган бўлсак, Баҳрий ва Буржий мамлуклар даврида ислом илмлари, маърифат гуллаб яшнагани сабабли ижтимоий соҳада ҳам кўплаб ишлар амалга оширилган эди. Тадқиқотчи уламолар ҳукмдорлар орасидаги низолар давлатнинг ички салоҳиятига ўз таъсирини ўтказмаган эди. Шу сабабли ҳам ўша вақтда Миер шаҳрига дунёнинг турли бурчакларидан олимлар, толиби илмлар ва бошқа фан соҳиблари ўз илмий салоҳиятларини ошириш учун келганлар, деб ҳисоблайдилар.

Адабиётлар:

1. Махмуд Шокир. Мамлуклар асри ва султонлиги Байрут: Дор ал-кутуб ал-илмийя. 1998.-Б. 125.
2. История стран Азии и Африкани в средние века. М.1969.-Б.278.
3. Ар-Рофийий Ашур. Миср фил усур вал вусто. Миср. Дор ал-фикр. 1989. – Б. 546-547.